

ANIBAL FORNARI

FILOSOFIA DE LA LIBERACION.

PRESENTACION Y BIBLIOGRAFIA

**CENTRO DE ESTUDIOS FILOSOFICOS
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION**

I. Presentación

La "Filosofía de la Liberación" se constituye, en Argentina, como movimiento de reflexión que congrega preferentemente a representantes de la última generación de filósofos, ingresantes a la cátedra universitaria en la segunda mitad de la década del '60 y marginados de ella hacia la mitad del '70. Están implicados en ese proceso de hegemonía de la conciencia de singularidad histórico-cultural y de concomitante emergencia de una praxis de transformación económico-política que atraviesa toda Latinoamérica y encuentra en Argentina una amplia base social de sostén. Como movimiento, esta filosofía no basa su convergencia en criterios inicialmente intrateóricos sino que se deja inspirar en las tensiones del "sujeto temático" mismo: las figuras de los oprimidos en esta totalidad histórica-cultural singular —Latinoamérica— estructuralmente dicotomizada por relaciones de dominación interna imperialmente estabilizadas, que le impide una proyección autoidentificativa y liberadora a nivel civilizatorio mundial. Este sujeto histórico situado requiere ser tematizado sobre la base mínima de tres exigencias articuladas, mutuamente correctivas y explicativas: 1)— el momento "ético" que incluye una dimensión metafísica en tanto exige pensar el conjunto de condiciones de posibilidad y de efectuación de la historia como proceso de liberación del momento de exterioridad incondicional, de las personas, los pueblos, la humanidad y el Otro Absoluto, en tanto reducido dicho momento, a la instrumentalidad por las formas y agentes de la dominación. Esta dimensión metafísica debe transfigurar la tematización de todos los niveles estructurales de la existencia: erótico, pedagógico-cultural, económico-poético, histórico-político, religioso-antifetichista, metodológico-epistemológico. Pero la condición hermenéutica del discurso acata una segunda dimensión de este momento "ético": la histórico-factual mediante la que aquella exigencia metafísica reconoce su localidad mundana y situacional de emergencia en la historicidad latinoamericana. 2)— Si la primera exigencia apunta a la cuestión del origen del sentido más allá de la teoría, implica también una segunda, la *política*, como cuestión de la organicidad de la praxis de liberación. 3)— Pero en ello, la responsabilidad filosófica está en el orden de la tematización del sentido desde donde dicha praxis ha de plasmar su arquitectura

resolutiva. Esto abre una tercera exigencia coimplicada con las anteriores: la *epistemológica*, ético-metafísicamente intencionada y políticamente determinada en la dinámica de la convergencia estratégica y la plasticidad táctica. La estructura metódica de esta tercer exigencia ya ha sido denominada "analéctica" pues el momento práctico que incluye indica una apertura sistemática a una incondicionalidad (exterioridad) no reconocida como tal por la totalidad establecida, ontológica, que sólo confía en su dialéctica inmanente. La exigencia epistemológica articula y concretiza, en el discurso, a las dos anteriores, e indica el pasaje de la retórica al servicio intelectual orgánico en pro de un reconocimiento estructural de esa exterioridad estructuralmente acallada por la dominación.

II. *Bibliografía*

II.1 Para una rápida comprensión del proceso inicial de este movimiento en Argentina: *Puntos de Referencia de una Generación Filosófica*, (elaborado por J.C. Scannone), en el volumen conjunto HACIA UNA FILOSOFIA DE LA LIBERACION LATINOAMERICANA, Ed. Bonum, Maipú N° 859, Buenos Aires, Argentina, 1973, pp. 271-272. Este volumen es significativo como una primera elaboración en conjunto del concepto de filosofía latinoamericana, sus categorías básicas y su metodología y novedad teórica. Contiene entre las pp. 273-277 una biografía de sus autores: Ardiles, Assmann, Casalla, Cerutti, Cullen, De Zan, Dussel, Fornari, Guillot, Kinen, Kusch, De La Riega, Roig y Scannone. En la contratapa hay un Manifiesto filosófico (elaborado por Dussel). Para una localización histórica de este movimiento, filosóficamente interpretada: Dussel E., *La Filosofía de la Liberación en la Argentina. Irrupción de una nueva generación filosófica*, en REVISTA DE FILOSOFIA LATINOAMERICANA, Tomo I, N° 2, Julio —Diciembre de 1975, Ed. Castañeda, Centenario 1399, San Antonio de Padua, 1718 Buenos Aires, Argentina.

II.2 Entre los promotores iniciales de este movimiento hay dos de particular incidencia por su producción intelectual anterior: Enrique Dussel y Juan Carlos Scannone. Importa señalar sus trabajos precedentes en la medida en que marcarán a este movimiento con las exigencias teóricas de densidad histórica y radicalidad hermenéutica. De DUSSEL señalaremos los escritos filosóficos histórico-culturales situantes de Latinoamérica en el proceso histórico-mundial, elaborados en la década del '60. Son trabajos preparatorios, hoy metodológicamente superados por el autor pero importantes como fundamento comprensivo de su evolución intelectual. EL

HUMANISMO HELENICO, (1963) aún inédito. **EL HUMANISMO SEMITA**, (1969) EUDEBA, Rivadavia 1571, Buenos Aires, 177 pp. **EL DUALISMO EN LA ANTROPOLOGIA DE LA CRISTIANDAD**, desde el origen del cristianismo hasta antes de la conquista de América, (1974). Ed. Guadalupe, Mansilla N° 3865, Buenos Aires, Argentina, 295 pp. **AMERICA LATINA DEPENDENCIA Y LIBERACION** (1973) (para esta etapa: Reflexiones Antropológicas Latinoamericanas; Primeros Pasos (1964-1970) entre las pp. 7-81); Ed. Fernando García Cambeiro, Avenida de Mayo 560, Bs. As. Argentina, 288pp. **PARA UNA DESTRUCCION DE LA HISTORIA DE LA ETICA** (1970), en la revista **UNIVERSIDAD** de la Universidad Nacional del Litoral, Bv. Pellegrini N° 2750, Santa Fe 3000, Argentina, entre pp. 163-327. En cuanto a **SCANNONE** señalaremos algunos escritos que denotan el acento ontológico-metafísico de sus reflexiones precedentes y que marcarán su acceso hermenéutico a la praxis político-cultural y religiosa del pueblo latinoamericano. En primer lugar su tesis doctoral **SEIN UND INKARNATION —SUM ONTOLOGISCHEN HINTERGRUND DER FRUHSCHRIFTEN M. BLONDELS**, (1968) Freiburg-München; **DIOS EN EL PENSAMIENTO DE HEIDEGGER**, (1969) en la revista *Stromata*, 25, Facultades de Filosofía y Teología, Av. Mitre N° 3226, San Miguel 1663, Buenos Aires, Argentina, pp. 63-77. **HEGEL Y HEIDEGGER**, (1971) *Ibid.* 27, N° 3/4, pp. 381-402.

II.3 Para una comprensión de la polarización interna que en su momento incidió *fecundamente* en el proceso reflexivo del movimiento, dándole sugerencias y categorías comprensivas y analíticas del proceso socio-político latinoamericano, podríamos especificar a *Oswaldo Ardiles*, **CONTRIBUCIONES PARA UNA ELABORACION FILOSOFICA DE LAS MEDIACIONES HISTORICO SOCIALES EN EL PROCESO DE LIBERACION LATINOAMERICANO**, (1972) en la revista citada *Stromata*, 28, N° 3, pp. 350-370. También **BASES PARA UNA DESTRUCCION DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFIA EN LA AMERICA INDO-IBERICA** (1973) en el citado libro *Hacia una Filosofía de la Liberación Latinoamericana*, Ed. Bonum, varios autores. Además **EL PENSAMIENTO DIALECTICO MARXIANO EN LA ALEMANIA DE LOS AÑOS VEINTE**, (1973) *Stromata* 29, N° 4, pp. 447-490. En una línea insistentemente histórico-política polarizada respecto a la precedente señalamos a *Mario Casalla*, **RAZON Y LIBERACION, NOTAS PARA UNA FILOSOFIA LATINOAMERICANA** (1973), Siglo XXI Argentina Editores, Avda. Córdoba 2064, Buenos Aires, 151 pp.

II.4 A partir del año 1973 se inicia un proceso variado de publicaciones y de intensificación del debate teórico sobre la base del discernimiento político, lo que da lugar a diversas vías de elaboración filosófica al par interfecundadas y potencialmente irreductibles. Esto se expresa y es evaluable en las publicaciones conjuntas, en las que ocasionalmente intervienen nuevos autores. Además del citado HACIA UNA FILOSOFIA DE LA LIBERACION...aparecen las ACTAS DEL SYMPOSION DE FILOSOFIA LATINOAMERICANA, con la participación, entre otros, del filósofo peruano Salazar Bondy y del mexicano Leopoldo Zea, donde aparecen exposiciones y discusiones, Stromata 29, N° 4, 1973. Asimismo DEPENDENCIA CULTURAL Y CREACION DE CULTURA EN AMERICA LATINA, con trabajos del sociólogo J.J. Llach, del antropólogo B. Meliá, del literato A. Roa Bastos, del filósofo E. Dussel y del teólogo L. Gera, en Stromata 30, N° 1/2, Enero-Junio 1974. Finalmente el importante volumen conjunto donde se define ya con claridad la diversificación del movimiento, CULTURA POPULAR Y FILOSOFIA DE LA LIBERACION (1975), cf. citado Ed. Fernando García Cambeiro, Bs. As., 271 pp. Para su lectura agruparíamos los trabajos así: "Tercer Mundo: Precisiones para una reflexión filosófica" (A. Kinen), "Ethos, Cultura y Liberación" (O. Ardiles) y "Pueblo, Cultura y Situación de Clase" (A. PARISI) en los que la cultura está socioanalíticamente mediada habida cuenta de la dinámica económico-estructural de la realidad histórica; consecuentemente la problemática del sentido y de la praxis es llevada, al menos tendencialmente, por una exigencia de determinación en la conflictividad. En segundo lugar a: "Dos reflexiones sobre la Cultura" (R. Kusch), "Dominación y Cultura" (M. Chaparro) y "Algunas precisiones en torno al concepto de Pueblo" (M. Casalla) en los que la reflexión privilegia la exigencia de una inmersión comprensiva en la totalidad fáctica situada. En tercer lugar tres trabajos de mayor extensión y más difícilmente reducibles a una misma tipificación: "Hacia una Pedagogía de la Cultura Popular: eticidad y moralidad de la conducta cultural" (E. Dussel), "Para una Filosofía de la Cultura y una Filosofía Política Nacional" (J. De Zan) y "Teología, Cultura Popular y discernimiento: hacia una teología que acompañe a los pueblos latinoamericanos en su proceso de liberación" (J.C. Scannone).

III.5 Como medio de expresión de sus reflexiones y diversas vías de

elaboración, este movimiento gestó la REVISTA DE FILOSOFIA LATINOAMERICANA, Ediciones Castañeda, Centenario 1399, San Antonio de Padua, Bs. As. Argentina, entre cuyos propósitos está el vehicular un espectro de pensamiento que, trascendiendo el mero filosofar

“en” Latinoamérica, pase a una tematización positiva “desde” las diversas exigencias de autoidentificación y liberación específicamente latinoamericanas y analógicamente mundiales. En 1975 se editaron dos números y, actualmente, su prosecución ha quedado suspendida, al menos en lo que se refiere a la coherencia con sus lineamientos iniciales. El Nº 1, Enero-Junio 1975 reúne artículos de Ardiles, Casalla, Cerutti, Dussel, Guillot, Kusch y Roig; importa destacar en éste número una presentación académica concerniente al replanteo de los estudios filosóficos en A.L. El segundo Número, Julio-Diciembre 1975, incluye trabajos sobre el sentido de la filosofía en A.L. presentados en el Primer Coloquio Nacional de Filosofía, Morelia, México, 1975; cabe allí destacar las ponencias de Dussel, Miró Quesada, A. Villegas, A. Ardao, Ricaute Soler y Leopoldo Zea, además de un objetivo comentario del Dr. Bernardo C. Bazán al libro “Método para una Filosofía de la Liberación” de Dussel.

II6 Por su hegemonía en la labor intelectual indicamos ahora al conjunto de escritos filosóficos de Dussel y Scannone en los que la problemática de la liberación alcanza un grado elaborado de articulación y explicitación. *DUSSEL: PARA UNA ETICA DE LA LIBERACION LATINOAMERICANA*, Tomo I y II, (1973) Siglo XXI Editores - Latinoamérica Libros, Marcelo T. de Alvear 2249, Bs. As. Argentina, 197 pp. T. I y 244 pp. T. II; esta obra es una primera elaboración del fundamento de la praxis de liberación e indica el pasaje de la justificación ontológica en la eticidad precrítica, a la responsabilidad histórico-metafísica en que la praxis liberadora se articula y se deja cuestionar. *METODO PARA UNA FILOSOFIA DE LA LIBERACION* (1974), Ediciones Sigüeme, Apartado 332, Salamanca, España, 295 pp.; es éste un libro central para la intelección de su pensamiento, donde se explaya el sentido de la superación analéctica de la dialéctica hegeliana; tematiza en primer lugar los supuestos europeos de la dialéctica hegeliana como movimiento metódico hacia el ser (Aristóteles) y como movimiento involutivo hacia el el sujeto (Modernidad); se explaya luego en Hegel y avanza hacia la superación europea de la dialéctica hegeliana (Schelling, Feuerbach, Marx, Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Zubiri y Levinas) para rematar abriendo a la superación efectiva e histórica de la dialéctica ontológica en la analéctica de la liberación latinoamericana. *FILOSOFIA ETICA LATINOAMERICANA, DE LA EROTICA A LA PEDAGOGICA*, (1977) Editorial Edicol, Murcia 2, México 19 D. F. 277 pp.; es éste el tercer tomo de su ética, su peculiaridad es que abre una nueva etapa temática y categorial exigida por la afluenciaa pormenorizada de la realidad latinoamericana mediada por su literatura y su ciencia social crítica, así como las

más incidentes reflexiones pedagógico-culturales, todo ello en un debate ético de alcance mundial que en las próximas obras programadas será llevado al nivel económico-político y teológico-antifetichista para culminar en una formalización de la estructura lógica de la analéctica proyectada a nivel epistemológico-praxeológico. *FILOSOFIA DE LA LIBERACION* (1977) *Ibíd.* 211 pp.; la significación de este libro estriba en ser una exposición sistematizada pedagógicamente en el sentido filosófico de una "enciclopedia", donde son expuestas, definidas e interferidas las categorías hermenéuticas hasta ahora ganadas por esa línea pionera de la filosofía de la liberación latinoamericana. *SCANNONE*: su pensamiento se despliega con pausada solidez, en un trabajo hermenéutico histórico-culturalmente arraigado y metafísicamente tensionado en la dialéctica "ya-todavía no", en un terreno temático que le es preferencial: el momento religioso inherente a la praxis político-cultural del pueblo latinoamericano. Este momento es desimplicado en toda su trascendentalidad desde la situacionalidad de los dominados; se revierte sobre la misma praxis liberadora esclareciendo la exigencia absoluta en ella encarnada y sostiene reflexivamente la positividad originaria que redimensiona el sentido de la negatividad de los pueblos oprimidos. Sus trabajos se sitúan en el terreno fronterizo de la "Teología Fundamental" y la "Teológica Filosófica"; por eso citamos su único libro hasta ahora editado que, aunque se auto-sitúa en la Teología, sin embargo contiene una explicación filosófica de todas las categorías usadas en ese otro nivel discursivo: *TEOLOGIA DE LA LIBERACION Y PRAXIS POPULAR*, Ed. Sígueme, Salamanca, España, 1976 (donde se reúnen artículos publicados en diversas revistas). Escritos filosóficos: *HACIA UNA DIALECTICA DE LA LIBERACION. TAREA DEL PENSAR PRACTICANTE EN LATINOAMERICA HOY*, *Stromata*, 27, 1 Enero-Mayo 1971, pp. 23-60; en él se esclarece el nuevo horizonte de comprensión desde donde Latinoamérica piensa; tematiza la temporalidad inauténtica inherente a los proyectos históricos que en este continente parten de una destitución de lo "nuevo" de la historia en cuanto ella es latinoamericana y posmoderna; piensa la estructura ontológica exigida por un proceso de liberación y del lugar del pensar en ese proceso situado. *TRASCENDENCIA, PRAXIS LIBERADORA Y LENGUAJE. HACIA UNA FILOSOFIA DE LA RELIGION POSTMODERNA Y LATINOAMERICANAMENTE SITUADA* (en volumen conunto citado en II.1) pp. 245-269; plantea el proceso del lenguaje de la Trascendencia hasta la posmodernidad europea y replantea desde la situación latinoamericana el punto de partida y las articulaciones epistemológicas de un lenguaje teológico analógicamente nuevo. *LA LIBERACION LATINOAMERICANA. ONTOLOGIA DEL PROCESO*

AUTENTICAMENTE LIBERADOR, *Stromata*, 28 (1972) pp. 107-150; es una primera explicitación del anteriormente citado. (Hacia una dialéctica de la Liberación..."); explicitación que irá ganando en los trabajos sucesivos mayor concreción histórica y envergadura hermenéutica situada. **EL ITINERARIO FILOSOFICO AL DIOS VIVO. REFLEXIONES SOBRE SU HISTORIA, SU PLANTEO ACTUAL Y SU RELECTURA DESDE LA SITUACION LATINOAMERICANA**, *Stromata*, 30, 3 Julio-Septiembre 1974, pp. 231-256. Prosigue el esfuerzo por repensar el discurso de la Trascendencia desde la praxis de liberación, mediante una reflexión sobre la historización de la Trascendencia de Dios que hilvana el proceso de la "metafísica" occidental, desde su crítica a la "vía cosmológica" hasta su remate en el secularismo ateo; explicita luego el sentido de la superación de la ontología moderna por un modo nuevo y efectivo de apertura a la Trascendencia desde el redescubrimiento de la historicidad y la alteridad de la experiencia y del pensar; replantea así a la causalidad como raíz probativa de las vías cosmológicas, que comprendida a la luz del "intellectus primorum principiorum" se manifiesta hoy al pensamiento como proceso de revelación éticamente eficaz del Bien, que desde el rostro del pobre suscita, mueve y libera a la libertad para la obra de justicia; propone luego una relectura desde América Latina en el que el itinerario reflexivo debe ser un momento del itinerario íntegral humano existencial y práctico donde se cuestiona y juega la libertad misma en la praxis histórica. "MESTIZAJE CULTURAL" y "BAUTISMO CULTURAL"; **CATEGORIAS TEORICAS FECUNDAS PARA INTERPRETAR LA REALIDAD LATINOAMERICANA**, *Stromata*, 33, N° 1/2, Enero-Junio 1977, pp. 73-91; el desglosamiento de tales categorías apunta a señalar su fecundidad para interpretar filosóficamente el acontecimiento fundacional latinoamericano y el ser-fáctico de ahí emergente; por tanto para interpretar filosóficamente la historia latinoamericana y su proyección futura; finalmente, ya a un nivel de retroalimentación teórica, la fecundidad de ambas categorías a un nivel lógico y metafísico.

II.7 Cabe finalmente señalar otros trabajos de jóvenes autores que, signados por este "movimiento" de pensamiento han iniciado un promisorio camino: **LIBERACION LATINOAMERICANA Y EMMANUEL LEVINAS**, de E. Dussel y Daniel Guillot, Ed. Bonum, Bs. As. 1975, 126 pp.; este libro expone la evolución del pensamiento de este autor, señalando su significatividad y sus limitaciones para una filosofía de la liberación latinoamericana. **LA PROBLEMATICA DE LA CULTURA EN AMERICA LATINA**, de Alberto Parisi, Ed. Bonum, B. As. 1974.

II.8 La obra **¿EXISTE UNA FILOSOFIA DE NUESTRA AMERICA?** De Augusto Salazar Bondy, Ed. Siglo XXI, México (1969) ha sido de especial inspiración para todo este movimiento de reflexión; éste fallecido filósofo peruano, con el rigor y la lucidez que le ha sido peculiar, fue un precursor en el sentido de haber retomado el proceso de la filosofía en América para confrontarlo con la necesidad contemporánea de una opción de fondo: o la inercia teórica exógena o la decisión por un pensar desenmascarador de la dominación.